

RUX OKSIDI NANARODLARI MATRITSALARIDA STIMULYATSIYALANGAN NURLANISHNING SPEKTRAL XOSSALARINI O‘RGANISH

Yusupov Erkin Xurramovich¹, Abduqahhorov Iskandar Ro‘zim o‘g‘li²

¹DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedra mudiri, PhD;

²DTPI Fizika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612519>

Annotatsiya. Quyosh energiyasidan foydalanish va bugungi kunda foydalanilayotgan quyosh energiyasi asosida ishlaydigan qurilmalarni takomillashtirish. Quyosh energiyasidan foydalanishda ishlatiladigan ZnO xossalari haqida ushbu maqolada bilib olasiz.

Kalit so‘zlar: spektr, nanarodlar, yarimo‘tkazgich, taqiqlangan zona, diod, diffuziya, elektron diffuziya, kovak.

Nanotexnologiyaning jadal sur‘atlarda rivojlanishi, yangi va modernizatsiyaga ega bo‘lgan qurilmalarni yaratilishida bir qator imkoniyatlarni yaratadi. Shu bilan birga, kristal hajmining chegaraviy qiymatidan bir necha bor kamayishi (yoki har qanday boshqa tarkibiy tuzilishlar) bu materiallar fizik xususiyatlarining radikal o‘zgarishiga olib kelishi qayd qilindi. Zamonaviy nanotexnologiya rivojlanishi, amalda mikrometrning o‘ndan bir o‘lchamdagi elementlarning tavsiflovchi nazorat qurilmalarini ishlab chiqarish imkoniyatini yaratdi. Bunday nanomaterial (foton kristallari, fullerenlar, karbon nanostrukturalari, nanotolalar, kvant-o‘lcham tuzilishli yarimo‘tkazgich, grafen va hokazo) lar hozirgi kunda sintez qilinib, ular nanoo‘lchamdagi yuksak texnologiyalarda muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. Bunday nanostrukturalarning xususiyatlari kvaziklassik nazariya yordamida tushuntiriladigan makro strukturalardan sifat jihatidan keskin farq qiladi.

Bir tomondan energiya manbalariga talab ortishi va an'anaviy energiya manbalari zahiralarning cheklanganligi (asosan ko‘mir, neft va gaz) va boshqa tomondan issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish ehtiyoji energiyaning ekologik toza, muqobil manbalarini izlab topishni talab qiladi. Shunday energiya manbalaridan biri quyoshdir. Yerga yetib keluvchi quyosh energiyasining miqdori butun dunyodagi neft, gaz, ko‘mir va boshqa enegetik resurslar beruvchi energiyadan ham ortiq. Bu energiyaning atigi 0.0125%ining ishlatilishi dunyo energetikasining hozirgi talabini ta‘minlaydi, 0.5%i esa - kelajakdagi ehtiyojlarni butunlay qoplay oladi. Nanotexnologiyani rivojlantirish, yorug‘lik energiyasidan samarali foydalanishda kutilayotgan yangi nanomateriallar yaratilishi va qayta ishlanilishi kamxarj bo‘lgan, katta foydali ish koeffitsientiga ega quyosh elementlari yaratilishida yangi istiqbollarni ochib beradi. Gibrud strukturalari –bu organik bo‘yoqda sensibilizorlangan quyosh elementlari va organik quyosh elementlari bular istiqbolli quyosh elementlaridir. Yarimo‘tkazgich elektrodlar bu elementlarda muhim ro‘l o‘ynaydi. Quyosh spektrini kesib o‘tmasligi uchun, yetarlicha yuqori elektron o‘tkazuvchanlikga va elektrolit yoki organik o‘tkazuvchan polimer bilan qoplanishida katta yuzani egallashi uchun yarim o‘tkazgich elektrodi yetarlicha keng polosali bo‘lishi kerak. Bir jinsli, fazoviy orientirlangan, o‘ta o‘tkazuvchan tagliklarda o‘stirilgan nanorodlaridan foydalanib yarimo‘tkazgich material teguvchi sirtining oshishiga erishish mumkin. Hozirgi kunda shu maqsad uchun qo‘llanilayotgan materiallar, masalan, titan oksidining mayda dispersli sharchalari keng yuzaga ega, lekin sharchalar zichligi sababli elektrodning o‘tkazuvchanligi pasayib ketadi.

Rux oksidi (ZnO) yarimo‘tkazgichi, keng taqiqlangan zonasi (3,4 eV), to‘g‘ri zonalararo o‘tishi va solishtirma qarshiligi kichikligi bilan xarakterlanadi. ZnO nanostrukturalari yorug‘lik diodlari, quyosh elementlarning shaffof kontakti va oynalari ishlab chiqarilishida istiqbolli materiallar hisoblanadi .

Spektrning ultrabinafsha (UB) sohasida ZnO ning kuchaytirilgan nurlanish berishi sababli, shu sohada quvvatli yarimo‘tkazgich material yaratish uchun ZnO nanostrukturalari sintezi jadal sur‘atlarda olib borildi.

O‘zining optik, elektrik va strukturaviy xossalari jihatdan Nitrid galliyga o‘xshash deb hisoblanuvchi ZnO ni sintez qilish nisbatan oson va foydalanishda yetarlicha mustahkam.

Bugungi kunda, intensiv tadqiq qilinuvchi masala bu past temperatura va kamxarj jarayonlar yordamida ZnO nanostrukturalarini sifatli sintez qilish va yuqori samarador nanolazerlar va UB sohada yorug‘lik diodlarini yaratish, organic quyosh elementlarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Rux oksidi (ZnO) A^2B^6 turdagi yarimo‘tkazgich birikmalarning keng sinfiga kiradi va geksogonal singoniya ko‘rinishidagi panjara hosil qilib kristallanadi. Rux atomi va kislorod atomi orasidagi kimyoviy bog‘lanish, kovalent va ion bog‘lanishlar orasida o‘rtacha hisoblanadi . Bunday tuzilishga ega kristallarda har bir atom 4 ta boshqa turdagi atomlar bilan o‘ralgan, ya‘ni ular 4 ga teng bo‘lgan, bir xil valentlikga ega bo‘ladi .

ZnO ning 3 ta asosiy: geksogonal vyurtsit, kubik roksalt, kubik sfalerit ko‘rinishidagi kristal strukturalari mavjud.

1. – rasm. ZnO kristall strukturalarining sxematik ko‘rinishi

Normal sharoitda ZnO ning geksogonal vyurtsit strukturasi termodinamik jihatdan stabil faza hisoblanib, c/a ning nisbati 1,633 ga teng bo‘lgan, a va c parametrli geksagonal yacheykaga ega. Bu yacheyka 2 ta o‘zaro ichiga kiruvchi zich o‘ralib taxlangan geksagonal panjaradan iborat. Har bir panjara bir turdagi atomni saqlaydi, ular esa $u = 0,375$ nm oraliqda c o‘qi bo‘ylab bir- biriga nisbatan joylashadi. Har bir panjara to‘rtta atomdan iborat elementar yacheykani o‘z ichiga oladi. Ruxning har bir atomi esa kislorodning 4 ta atomi bilan o‘ralgan va teskarisi, bunda o‘rab turgan atomlar tetraedr burchaklariga koordinatlanadi. ZnO ning vyurtsit strukturasi u ko‘rsatkichi va c/a nisbati bilan ideal joylashuvdan farq qiladi. Shuningdek, ZnO ning kristal strukturasi simmetrik markazga ega emasligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun, kristal o‘zining o‘sish yo‘nalishiga parallel bo‘lgan qutb o‘qiga ega .

Sfalerit strukturali ZnO metastabil bo‘lib, faqat kubik panjarada geteroepitaksiyal o‘stirish yo‘li bilan stabillashadi. Masalan, ZnS , GaAs/ZnS va Pt/Ti/SiO₂/Si . Tagliklarning

mos kelmaganda kristallografik nuqsonli vyurtsit fazasidan uzoqlashgan sfalerit fazasining ko'p bo'lmagan soni hosil bo'ladi.

ZnO ning rangi stexiometriyadan chetlanishiga qarab, shuningdek, turli aralashmalarning mavjudligiga bog'liq holda, oq rangdan sariq yashil rangacha o'zgaradi. ZnO ning molyar massasi 81.408 g/mol, molyar issiqlik sig'imi 40.28 J/mol·K ni, nur sindirish koeffitsienti 2.015 dan 2.068 gacha oraliqda qiymatlarni qabul qilsa, zichligi $5,6 \pm 0,1$ g/sm³ ni tashkil qiladi. ZnO nanostrukturalari diamagnet xususiyatlarini namoyon qiladi, chunki uning tashqi elektron qobig'ida bog'lanmagan elektronlar mavjud emas.

Yuqorida qayd etganimizdek, ZnO taqiqlangan zonasi kengligi, eksitonlarning bog'lanish energiyasi yuqori ekanligi sabab yaqin UB sohasida xona temperaturasida stimullangan eksiton nurlanishni olishga imkon beradi. Shu sababli, UB sohasida yuqori effektiv nurlanish berishi sababli ZnO ning bir o'lchamli strukturalari birinchi navbatda qisqa to'lqinli optoelektronikada, lazer generatsiyasi olishda, yupqa plyonkalari yorug'lik diodlari yaratishda istiqbolli material hisoblanadi. Shuningdek, o'zining yuqori elektr o'tkazuvchanlikka egaligi uchun ZnO quyosh elementlarida shaffof o'tkazuvchi elektrod sifatida qo'llanilmoqda .

1 – jadval

Fizik parametrlar	Qiymatlari
Kristal panjara parametrlari	
a_o	0.32495 nm
c_o	0.52069 nm
a_o/c_o	1.602 (Ideal geksoqonal strukturalarda 1.633)
Zichlik	5.606 g/sm ³
Stabil faza T= 300 K	Vyurtsit
Erish temperaturasi	1975°C
Issiqlik o'tkazuvchanligi	0.6, 1–1.2 Wt/m·K
Chiziqli kengayish koeffitsienti (°C ⁻¹)	$a_o: 6.5 \times 10^{-6}$ $c_o: 3.0 \times 10^{-6}$
Statik dielektrik singdiruvchanligi	8.656
Nur sindirish ko'rsatkichi	2.008, ÷ 2.029
Ta'qiqlangan zona kengligi	3.37 eV (T= 300 K)
Erkin eksitonining bog'lanish energiyasi	60 meV
Elektronining effektiv massasi	0.24

Yarim o'tkazgichlarning elektron zona tuzilishi haqidagi ma'lumotlar ularni turli qurilmalarda foydalanishda, hamda qurilmalarning effektivligini oshirishda juda muhimdir. Bundan tashqari, energetik zona tuzilishi orqali elektron- kovak holatlari haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin. Bu borada ZnO strukturalarini faol tadqiq qilish 1970- yillarda boshlandi. Dastlabki nazariy hisoblar ilmiy nashrlarda 1969- yil U. Ressler tomonidan chop etilgan.

ZnO ning nanokristallarini kimyoviy cho'ktirish metodi yordamida o'stirish boshqa usullarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega. Xususan, sintez qilish texnologiyasi soddaligi, iqtisodiy jihatdan esa kamxarjligi, nanokristallarning tagliklar yuzasida tekis taqsimlanishini keltirish mumkin.

ZnO ning nanokristallari ko'p hollarda sol- gel usulida rux tuzi eritmasidan foydalanib sintez qilinadi. Odatda yuqori sifatli eritma tayyorlashda erituvchi sifatida etanol, methanol va

isopropanol spirtlaridan keng foydalaniladi. Ko‘pincha eritmaga rux- atsetat- digidrat qo‘shiladi, keyin asos solinadi. Asoslar nanokristallarning o‘lchamlari va formasini boshqarishda keng qo‘llaniladi.

ZnO nanokristallarining fizikaviy xossalari ularning shakli va tuzilishiga bog‘liq, shuning uchun ZnO nanokristallarini o‘shini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. tadqiqot ishida, ZnO nanozarralari kimyoviy cho‘ktirish usulida $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ ning metanoldagi eritmasida 60 °C haroratda 24 soat davomida sintez qilingan. Tadqiqotda suv/ methanol nisbatini o‘zgartirgan holda ZnO nanozarrachalarining hajmi va shakllari control qilingan.

Eritmaga suv qo‘shilmaganda tagliklar yuzasida ZnO ning yupqa plyonkasi hosil bo‘lgan. Qo‘shiluvchi suv miqdori ortib borishi bilan nanokristallarning formasi konussimon shaklni egallab, nanoo‘lchamdan mikroo‘lchamga tomon ortib borgan. Bundan tashqari, suv/methanol nisbatining 1:2 qiymatida ZnO nanokristallarining formasi konussimon ko‘rinishdan kesik piramida formasiga o‘tgan.

Kimyoviy cho‘ktirish usulida o‘stirilgan ZnO nanozarralarining SEM da olingan tasviridan ko‘rish mumkinki, nanozarralar tagliklar yuzasida zich va yuza bo‘yicha tekis taqsimlangan.

14 – rasm. Kimyoviy cho‘ktirish usulida o‘stirilgan ZnO nanokristallarining SEM da olingan tasviri.

Nanokristallarning yutilish spektrlaridan ko‘rinadiki, qizdirilmagan nanokristallarda yutilish spektrining o‘zgarishi keskin emas, fundamental yutilish polosasi 360 nm dan boshlanadi . Yuqori temperaturada qizdirish fundamental sohadagi yutilishni katta to‘lqin uzunligi tomonga siljishiga va bir necha marta oshishiga olib keldi . Fundamental yutilish polosasining katta to‘lqin uzunligi tomonga siljishi qizdirishdan keyin nanokristallarning taqiqlangan zonasining kengligi kamayishi sabab kuzatiladi. Taqiqlangan zona kengligining qizdirishdan keyin o‘zgarishi ishda (3 xil namuna – qizdirilmagan, 300°C va 600°C da qizdirilgan) o‘rganilgan. Tadqiqotda qizdirish harorati ortishi bilan nanokristallarning radiuslari ortib, yutilish spektrining maksimumi katta to‘lqin uzunlik tomonga siljishi kuzatilgan. Tadqiqot ishida spektrning surilishi yuqori haroratda qizdirilganda alohida ZnO nanokristallari o‘zaro birikib ularning o‘lchami ortib borishi sabab bo‘lgani keltirilgan. Fundamental yutilishning bir necha marotaba ortishi esa qizdirishdan keyin nanokristallarning strukturasi mukammallashganidan va nur yutilish effektivligining oshganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ü. Özgür, Ya. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Doğan, V. Avrutin, S.-J. Cho, H. Morkoç, J. Appl. Phys. 98 (2005) 041301.

2. Шалимова К. В. Физика полупроводников / К. В. Шалимова. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 392 с.
3. Д. С. Вакалов Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Ставрополь – 2014.
4. T. Kogure and Y. Bando // J. Electron Microsc. 1993. Vol. 47. № 2. P. 135 – 141.
5. A. B. M. A. Ashrafi, A. Ueta, A. Avramescu et al // Appl. Phys. Lett. 2000. Vol. 76. № 5. P. 550 – 553.
6. S.-K. Kim, S.-Y. Jeong, C.-R. Cho // Appl. Phys. Lett. 2003. Vol. 82. № 4. P. 562 – 565.
7. S.-K. Kim, S.-Y. Jeong, C.-R. Cho Appl. Phys. Lett. 2003. Vol. 82. № 4. P. 562 – 565.
8. Djuricic A.B., Ng A.M.C., Chen X.Y. Review. ZnO nanostructures for optoelectronics: Material properties and device applications Prog. Quant. Electron. - 2010. - V.
9. Willander M., Nur O., Zhao Q.X., Yang et al Nanotechnology. 2009. V. 20. № 33. 332001 (40 pp.).
10. Yang Y., Sun X.W., et al Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93. № 25. 253107 (3 pp.).
11. Li L., Zhai T., Bando Y., Golberg D. Nano Energy. 2012. V. 1. P. 91–106.